

CIRCUITO CIÊNCIA - UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO DE DUPLA VIA: PROFESSORES EM FORMAÇÃO E ALUNOS PROPONDO EXPERIMENTOS

CIRCUIT SCIENCE - A TWO-WAY INTERVENTION PROPOSAL: TEACHERS IN TRAINING AND
STUDENTS PROPOSING EXPERIMENTS

CIENCIA DE CIRCUITO - UNA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN BIDIRECCIONAL: PROFESORES
EN FORMACIÓN Y ESTUDIANTES QUE PROPONEN EXPERIMENTOS

Andréa Ines Goldschmidt ¹

Luciana Richter ²

Manuscrito submetido em: 06 de março de 2024.

Aprovado em: 08 de julho de 2025.

Publicado em: 18 de outubro de 2025.

Resumo

O Estágio Supervisionado proporciona que o licenciando tenha contato com seu futuro campo de atuação, etapa essencial para formação docente, onde por meio da observação, proposição e desenvolvimento de práticas didático-reflexivas, poderá iniciar sua própria construção, como ser professor. A pesquisa trata-se de um relato de experiências vivenciadas durante o Estágio Curricular Supervisionado de Ciências Biológicas no Ensino Fundamental, do curso Licenciatura em Ciências Biológicas em uma Universidade Pública, o qual foi desenvolvido em uma escola pública do interior do Estado do Rio Grande do Sul. O objetivo da proposta consistiu no desenvolvimento de um Projeto de Intervenção Pedagógica (PIP), denominado “Círculo Ciência”, com estudantes do segundo ciclo de Ensino Fundamental. O projeto caracterizou-se no desenvolvimento e aplicabilidade de atividades experimentais, de modo a realizar a aproximação da ciência com o cotidiano dos estudantes. Com os resultados obtidos foi possível realizar essa aproximação, junto a um olhar reflexivo perante os estudantes, quanto a importância do desenvolvimento e uso de aulas experimentais que oportunizem o desenvolvimento do conhecimento científico de forma mais atrativa, investigativa e significativa.

Palavras-chave: Estágio; Ensino Fundamental; Docência; Ciências Biológicas.

Abstract

The Supervised Internship provides the graduate with contact with their future field of activity, an essential stage for teacher training, where through observation, proposition and development of didactic-reflective practices, they can begin their own construction, how to be a teacher. The research is a report of experiences lived during the Supervised Curricular Internship of Biological Sciences in Elementary School I, of the Degree in Biological Sciences course at a Public University, which was developed in a public school in the interior of the State of Rio Grande do Sul. The objective of the proposal is to develop a Pedagogical Intervention Project (PIP), called “Science Circuit”, with students in the second cycle of Elementary School. The project was characterized by the development and applicability of experimental activities, in order to bring science closer to the students' daily lives. With

¹ Doutora em Educação em Ciência pela Universidade Federal de Santa Maria. Professora no Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências da Universidade Federal de Santa Maria.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8263-7539> Contato: andreinesgold@gmail.com

² Doutorado em Educação em Ciências e Matemática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Professora na Universidade Federal de Santa Maria.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6920-3226> Contato: lurichter@gmail.com

the results obtained, it was possible to achieve this approach, along with a reflective look at the students, regarding the importance of developing and using experimental classes that provide the opportunity for the development of scientific knowledge in a more attractive, investigative and meaningful way.

Palavras-chave: Internship; Elementary School; Teaching; Biological Sciences.

Resumem

La Práctica Supervisada brinda al egresado contacto con su futuro campo de actividad, etapa esencial para la formación docente, donde a través de la observación, proposición y desarrollo de prácticas didáctico-reflexivas, puede iniciar su propia construcción de cómo ser docente. La investigación es un relato de experiencias durante la Práctica Curricular Supervisada de Ciencias Biológicas en la Escuela Primaria I, de la carrera de Licenciatura en Ciencias Biológicas de una Universidad Pública, que se desarrolló en una escuela pública del interior del Estado de Rio Grande do Sul. El objetivo de la propuesta es desarrollar un Proyecto de Intervención Pedagógica (PIP), denominado “Circuito de Ciencias”, con estudiantes del segundo ciclo de Educación Primaria. El proyecto se caracterizó por el desarrollo y aplicabilidad de actividades experimentales, con el fin de acercar la ciencia a la vida cotidiana de los estudiantes. Con los resultados obtenidos se logró lograr este acercamiento, junto con una mirada reflexiva de los estudiantes, respecto de la importancia de desarrollar y utilizar clases experimentales que brinden la oportunidad para el desarrollo del conocimiento científico de una manera más atractiva, investigativa y significativa.

Palabras clave: Prácticas; Enseñanza fundamental; Enseñando; Ciencias biológicas.

Introdução

O estágio possui um papel fundamental na formação de professores, sendo uma etapa que todo graduando de um curso de licenciatura deve realizar. Nessa etapa, o licenciando tem a oportunidade de adentrar no contexto escolar no qual já possui papel de educador, e, ali enquanto inserido, observar, refletir, aprender e corporificar algumas experiências para sua formação docente.

Pimenta e Lima discorrem que:

o estágio sempre foi identificado como a parte prática dos cursos de formação de profissionais em geral, em contraposição à teoria. Não é raro ouvir dos alunos que concluem seus cursos se referirem a estes como “teóricos”, que a profissão se aprende “na prática”, que certos professores e disciplinas são por demais ‘teóricos’. Que “na prática a teoria é outra”. (Pimenta; Lima, 2005/2006, p. 6)

Em um curso de licenciatura, são diversas as disciplinas voltadas para a educação, bem como são trabalhadas diferentes estratégias de ensino para a formação docente. Porém, essa formação necessita de um viés prático, que se constitui na real inserção do estudante em um contexto escolar ativo, vivenciando experiências em sala de aula, como observações, reflexões, intervenções e o ato de ensinar em si, que só as disciplinas não trazem consigo.

Desse modo, pode-se dizer que o estágio se constitui neste campo de conhecimento, consolidado na interação dos licenciandos com o campo social no qual se desenvolvem as práticas educacionais, essencial para sua formação profissional (Pimenta; Lima, 2005/2006).

Pode-se também afirmar que o estágio é uma etapa que envolve momentos de insegurança, de desafios, alegrias, encontros e decepções por parte dos acadêmicos, onde passam por um processo de afloramento da identidade docente (Oestreich; Costa; Goldschmidt, 2018). É o momento em que o docente em formação adentra à escola-campo, ambiente antes familiarizado por ele, quando ainda estava no seu papel de aluno. Desse modo, é esperado que os licenciandos, inseridos na escola-campo, possam agora, vivenciar uma visão crítica do contexto social e educacional deste ambiente a qual se percebem como futuros professores. E como remete Gadotti (2011, p.02), devemos refletir sobre esse imperativo histórico e existencial, nos perguntando: “qual é o papel do educador, da escola, da educação? O que um professor pode fazer, o que ele deve fazer, o que é possível fazer?”, O que nós, como estagiários, como futuros professores, podemos fazer?

Possivelmente, todas as respostas para essas perguntas não são facilmente, respondidas. Porém, no momento em que se chega ao estágio, o objetivo é buscar perceber que durante a formação inicial e mesmo durante a prática profissional, se estará incumbido de buscar constantemente e se questionando acerca destas questões e, que não há uma “receita pronta”, já que são inúmeros os contextos possíveis a serem vivenciados durante a trajetória discente/docente.

Ao entender o estágio como campo de pesquisa e de ação dinâmico, é possível identificar também os problemas atrelados a ele e à escola, e igualmente ao que se refere ao ensino de ciências. Entre vários problemas emergentes, os processos de ensino e de aprendizagem estão entre os grandes desafios para os educadores. No que se refere ao ensino de ciências, pouco se tem aproximado os alunos de seu real significado, pois geralmente, a teoria é trabalhada separada da prática, e o ensino se limita a apenas uma visão simplista do que é ciência, a qual distancia os alunos da prática em si e todo o seu processo de desenvolvimento, essencial para uma compreensão mais profunda. Portanto, oportunizar diferentes tipos de metodologias em sala de aula se torna imprescindível não apenas para manter o interesse dos alunos, mas para que eles tenham mais autonomia, desenvolvam habilidades e tenham suas próprias percepções sobre o mundo, podendo assim construir uma aprendizagem eficaz.

Infelizmente, quando se pensa no ensino e na aprendizagem no ambiente escolar, ainda hoje as aulas tradicionais prevalecem, e nessa perspectiva Goldschmidt *et al.* (2020) apontam que geralmente as aulas são ministradas de forma expositiva, onde o professor reduz-se apenas na abordagem de conceitos, não utilizando diferentes estratégias ou materiais que favoreçam e facilitem o ensino para os alunos, gerando assim uma aprendizagem meramente mecânica e de curto prazo.

No que diz respeito ao ensino de ciências, ainda se tem observado nas escolas um ensino baseado na assimilação dos conteúdos científicos “aprendidos” em sala de aula, totalmente afastadas das atividades práticas. E estas são de grande importância, pois motivam os alunos a terem uma postura investigativa e curiosa frente aos fenômenos naturais, fazendo com que os mesmos tenham oportunidade de participar do processo de construção de aprendizagem. Krasilchik (2012) discorre que as atividades práticas permitem que os estudantes tenham um contato com fenômenos abordados no ensino de Ciências, seja pela manipulação de materiais e equipamentos, ou pela observação de organismos.

Gonçalves (2015) explica que as aulas práticas quando bem planejadas e desenvolvidas de maneira eficiente contribuem para o interesse dos alunos, tendo uma boa aceitação, além de que seu uso permite o desenvolvimento de habilidades específicas.

Malacarne e Strieder (2009) corroboram afirmando que experimentação tem o potencial de motivar os alunos, estimulando a participação ativa, incentivando a reflexão sobre os temas propostos e contribuindo para a possibilidade efetiva de aprendizagem.

Silva, Machado e Tunes (2010) afirmam que entre os professores há um consenso de que a experimentação no ensino de ciências é importante e facilitadora da aprendizagem, pois é uma forma de atrair a atenção dos alunos, e deixar as aulas mais dinâmicas. Porém, mesmo a experimentação sendo reconhecida por sua importância pela maioria dos professores, na prática muitos destes profissionais não o fazem (Stoll *et al.*, 2020).

Garcia e Zanon (2021) realizaram uma pesquisa com profissionais da educação da área de biologia, que atuam em nível fundamental e médio, que apontam dificuldades na realização de aulas experimentais. Entre os problemas mencionados, foram elencados: a questão estrutural, a redução da carga horária das aulas de biologia e o currículo extenso a ser trabalhado no ano letivo, com cobrança do mesmo. Fatores como o desânimo relacionado à profissão, exaustão ao realizar suas tarefas como educadores, obstáculos como a baixa remuneração e a violência crescente nas instituições de ensino que acabam, também, por intensificar esse desânimo nos profissionais da área, também foram citados na pesquisa.

Sendo assim, discutir acerca destas questões ainda na formação inicial durante os estágios é extremamente importante, pois ao oportunizar as vivências com a experimentação no âmbito escolar, os futuros professores têm a oportunidade de se envolverem em atividades práticas, testar e ajustar suas abordagens de ensino, explorar diferentes estratégias pedagógicas na realização de um experimento e entender melhor as necessidades e características individuais dos alunos. Essas vivências ajudam a solidificar os conhecimentos adquiridos e permite que os professores desenvolvam suas próprias práticas eficazes de ensino.

Ao experimentar e organizarem propostas de atividades experimentais durante o estágio, além de poderem propor estratégias e metodologias didáticas diversificadas, são suscitados a desenvolverem um olhar mais cuidadoso para uma realidade distinta, partindo do princípio de que o aluno é o centro de atividade, e não um receptáculo vazio a ser preenchido de conteúdos; ou seja, o ambiente escolar deve ser entendido muito mais como um laboratório do que um auditório de transmissão de conceitos (Junges; Fachin, 2008).

Além disso, a experimentação também oferece aos futuros professores a oportunidade de lidar com desafios reais que podem surgir no ambiente educacional. Ao se depararem com situações reais de sala de aula, como a falta de um laboratório, adaptações para a realização de um experimento, diversidade de habilidades e estilos de aprendizagem dos alunos, problemas de comportamento ou dificuldades de aprendizado, os professores em formação podem experimentar diferentes estratégias de gerenciamento e encontrar soluções eficazes. Através dessas experiências, eles desenvolvem habilidades de tomada de decisão, resolução de problemas e adaptabilidade, que são cruciais para enfrentar os desafios diários do ensino.

Diante disso, o objetivo da proposta consistiu no desenvolvimento de um Projeto de Intervenção de modo a atender todos os estudantes do segundo ciclo do Ensino Fundamental, visando a interação desses de maneira ativa, a partir da vivência e contato com novos saberes construídos através de um circuito de atividades práticas experimentais voltadas para o estudo da ciência, sem ser necessário laboratórios aprimorados e/ou instrumentos sofisticados. O problema proposto para os estagiários consistiu em responder: como podem ser desenvolvidas e aplicadas atividades experimentais de modo a aproximar a ciência com o cotidiano dos estudantes por meio do Circuito Ciência?

Trajectoria Metodológica

- Tipo de pesquisa e contexto de investigação

Essa pesquisa tipifica-se como intervenção, realizada no contexto escolar por meio da disciplina de Estágio das Ciências Biológicas no Ensino Fundamental. Essa disciplina é de formação pedagógica, ofertada no sétimo semestre do Curso de Ciências Biológicas – Licenciatura, composta por 135 horas, abrangendo atividades de observação e regência.

- Local e seus participantes

Para compreender a realidade escolar, os 6 estagiários da disciplina antes de realizarem a proposta de intervenção, que consistiu na elaboração de um “Circuito Ciência”, observaram a escola e a sala de aula, durante oito horas/aula, nas diferentes turmas com quem se realizaram o projeto. Assim, envolveram sete turmas escolares do Ensino Fundamental (duas turmas do sexto ano, duas turmas de sétimo ano, duas turmas de oitavo ano e uma turma de nono ano), totalizando 79 alunos.

O circuito foi organizado em momentos, que contemplassem tanto atividades de experimentação a serem desenvolvidos pelos próprios alunos das turmas, como também atividades que envolvessem experimentações a serem desenvolvidas pelos próprios estagiários. A ideia central é que todas as experimentações desenvolvidas fossem apresentadas e vivenciadas por todos os participantes em um dia de exposição, denominado “Circuito Ciência”, onde as turmas tivessem a oportunidade de explanarem suas experiências aos outros anos (sendo estas denominadas experiências flutuantes) e os estagiários também apresentassem seus experimentos a cada turma do Ensino Fundamental II (sendo denominado experiências fixas).

- Etapas da Intervenção

Todos estes momentos de construção para o Circuito ciência são descritos a seguir:

Primeiro momento:

Consistiu na construção teórica do projeto a ser apresentado na escola, aos professores e equipe diretiva, bem como na organização e no planejamento de toda a dinâmica de experiências a serem elaboradas, que foram distribuídas no salão principal da escola. Os estagiários foram responsáveis pela elaboração, organização e execução do projeto, mas contaram com o envolvimento direto dos estudantes, que propuseram e apresentaram experimentos desenvolvidos.

Segundo Momento:

A interação dos estagiários com os estudantes em sala de aula proporcionou a avaliação da necessidade de disseminar a ciência na escola e estimular a capacidade de argumentação, colocando os participantes como centro dos processos de ensino e de aprendizagem.

Assim, os estagiários ficaram encarregados de estimular os estudantes a pesquisarem e proporem uma experiência sobre ciências naturais a ser desenvolvida e que tivesse relação com os conteúdos que estavam sendo trabalhados no ano letivo. Os alunos deveriam primeiramente apresentar em sala de aula e após para as demais turmas durante o “Circuito Ciência”. Estas atividades não se restringiram aos conteúdos propostos para cada ano de ensino, também trataram sobre os procedimentos das experiências, a importância da Ciência, e, ainda auxiliaram no desenvolvimento da arguição e oralidade.

Os temas escolhidos pelos discentes e trabalhados nos experimentos foram: (i) “Construindo um vulcão” (Figura 1A, B) e entendendo o processo de fossilização, pelas turmas de sexto ano, apresentando os compostos químicos utilizados para simular uma erupção de vulcão (<https://www.youtube.com/watch?v=6foWV5s9UI8>), bem como a formação das rochas e o estudo dos fósseis; (ii) “A lâmpada de lava” (Figura 1C) (<http://www.youtube.com/watch?v=TU4aS5KgVxU>), pelos estudantes das turmas de sétimos anos, na qual constituía-se em uma experiência onde ocorrem trocas gasosas em diferentes densidades de substâncias, como o óleo e a água, no intuito de estudar os princípios da densidade; (iii) “Balão à prova de fogo” (Figura 1D)

(<http://cienciaemcasa.cienciaviva.pt/fogo.html>), pelos alunos das turmas de oitavos anos, para entenderem os princípios do calor específico; e, (iv) “Construindo um foguete de álcool”, (Figura 1E) pelos alunos da turma de nono ano, para estudar os princípios da combustão (<https://www.makezine.com.br/educacao/foguete-a-alcool>).

Figura 1. Realização das experiências pelos estudantes.

Fonte: Acervo próprio.

Em relação aos experimentos realizados pelos estagiários, preparados para o dia da atividade, foram escolhidos cinco atividades, sendo estas: (1) “Extração de DNA de banana” (Figura 2A) (<http://www.ieb.usp.br/wp-content/uploads/sites/512/2019/08/extra%C3%A7%C3%A3o-professor.pdf>), com instrumentos e ingredientes caseiros, de modo a demonstrar aos alunos que a Ciência pode ser realizada em casa, ao qual pode ser feita com utensílios caseiros. A banana foi escolhida pelo fato de ser poliplóide, ou seja, ter várias cópias de cromossomos em cada célula, facilitando assim a visualização; (2) “Higienização das mãos e a luz negra” (Figura 2B), experiência relacionada para evidenciar o crescimento de bactérias e a importância da higiene das mãos, com a utilização de uma luz negra, em que os alunos puderam observar a tinta invisível com o auxílio da luz negra, compreendendo o acúmulo de bactérias que ainda permanecem em suas mãos após uma lavagem de mãos de forma incorreta; (artigo <https://periodicos.ufpa.br/index.php/revistaamazonia/article/view/2188/2477>) (3) “Visualização de seres microscópicos ao Microscópio Óptico e Lupa” (Figura 2C), no qual os

alunos puderam observar bactérias, protozoários, artrópodes, entre outros seres vivos; (4) “Poderes da laranja” (Figura 2D) (https://www.youtube.com/watch?v=VS_87gB2H1g), experiência na qual demonstrou-se os compostos químicos e ácidos presentes na fruto e as reações químicas decorrentes destes (presença do hidrocarboneto ácido limoneno) capaz de estourar um balão quando entra em contato com a superfície; e, (5) “Barco movido a sabão” (Figura 2E), que aborda a tensão superficial da água, de uma forma didática e divertida. (nas páginas 55-58 do manual, <http://lqa.iqsc.usp.br/files/2021/03/Manual-do-professor-explorando-o-mundo-das-ciencias.pdf>).

Figura 2. Detalhes das experiências desenvolvidas pelos estagiários

Fonte: Acervo próprio

Terceiro Momento:

Este momento foi caracterizado pelo desenvolvimento do circuito que consistiu em dois blocos de atividades principais: a) apresentação dos experimentos realizados pelos alunos as demais turmas escolares (experimentos flutuantes); e, b) apresentações de experiências diferentes das realizadas pelos estudantes, desenvolvidas pelos professores estagiários (experimentos fixos).

O “Circuito Ciência” contou com cinco estandes montados no saguão da escola, organizados pelos estagiários, onde cada um destes espaços correspondia a uma experiência, nos quais os acadêmicos se revezaram para apresentarem, bem como uma sala de aula, organizada, onde as turmas dos alunos se revezavam para apresentarem a sua experiência científica desenvolvida em sala de aula as demais turmas de alunos de Ensino Fundamental II da escola. Desta forma, todas as turmas eram apresentadoras e também expectadoras.

A duração de todo o circuito foi de aproximadamente três horas, e ocorreu entre o horário das 08h30 as 11h30 no período da manhã. O cronograma foi realizado de forma que cada experiência durasse 30 minutos, e houvesse um rodízio entre as turmas, para que todos participassem e apresentassem todos os experimentos que fizeram parte do circuito. Abaixo, segue como se fez o cronograma da organização do Circuito Ciência, de modo que todos participassem e apresentassem, durante todos os horários estabelecidos.

Quadro 1. Cronograma de experimentos e turmas para o circuito ciência por estagiário.

Hor.	Experiência 1 - Extração DNA de Banana	Experiência 2 - Higienização e luz negra	Experiência 3 - Visualização ao microscópio e lupa	Experiência 4 - Os poderes da Laranja	Experiência 5 - Barco movido a sabão	Experiência Flutuante
8:30 às 9:00	8 A Estagiário 1	6º ano B Estagiário 2	7º ano A Estagiário 3	7º ano B Estagiário 4	9º ano Estagiário 5	Apresentação da experiência Flutuante 6º A Estagiário 6
						Assiste: 8º B Estagiário 6
09:00 às 9:30	9º ano Estagiário 6	6º ano A Estagiário 1	6º ano B Estagiário 4	7º ano A Estagiário 2	8º ano B Estagiário 5	Apresentação da experiência Flutuante 7º B Estagiário 3
						Assiste: 8º A Estagiário 3
09:30 às 10:00	7º ano B Estagiário 6	9º ano Estagiário 1	6º ano A Estagiário 3	8º ano B Estagiário 4	8º ano A Estagiário 5	Apresentação da experiência Flutuante 6º B Estagiário 2
						Assiste: 7º A Estagiário 2

10:00 às 10:30	INTERVALO					
10:30 às 11:00	6º ano Estagiário 6	7º ano A Estagiário 2	8º ano B Estagiário 3	6º ano B Estagiário 4	7º ano B Estagiário 1	Apresentação da experiência Flutuante 9º Estagiário 5 Assiste:8º A Estagiário 5
11:00 às 11:30	8º ano B Estagiário 6	8 A Estagiário 1	9º ano Estagiário 3	6º ano A Estagiário 2	6º ano B Estagiário 5	Apresentação da experiência Flutuante 7º A Estagiário 4 Assiste:7º B Estagiário 4

Fonte: Elaborado pelos autores

- Instrumentos e Análise de Dados:

Corresponde ao quarto momento da intervenção, em que há a avaliação do circuito desenvolvido. Este foi avaliado pelo registro desenvolvido em diário de bordo, pelos professores orientadores de estágio e pelos alunos participantes. Após duas semanas da realização do evento, foi aplicado aos discentes um questionário semiestruturado contendo três questões abertas sobre as atividades desenvolvidas, totalizando a participação de 56 participantes. Tal *feedback* tem importância, pois de acordo com Paiva (2003, p.2), corresponde “a reação à presença ou ausência de alguma ação com o objetivo de avaliar ou pedir avaliação sobre o desempenho no processo de ensino-aprendizagem e de refletir sobre a interação de forma a estimulá-la, controlá-la ou avaliá-la”. As questões do questionário correspondiam a: (1) opinião dos entrevistados referente ao desenvolvimento do projeto ter sido positivo para escola e, principalmente, para ele, e os motivos que justificassem sua resposta; (2) opinião dos entrevistados referente à atividade realizada que mais gostou e por quê; e (3), opinião dos entrevistados sobre o que poderia ter sido melhor durante o desenvolvimento das atividades. As respostas das questões foram analisadas por meio da Análise de Conteúdo (Bardin, 2011), sendo atribuído um código para identificar os estudantes participantes consistindo da letra E para estudante com o respectivo número do participante, seguindo pelo ano em que está matriculado. Os resultados foram descritos por meio de gráficos e percentuais, a fim de facilitar a compreensão dos nossos achados de pesquisa ao público leitor.

Resultados e Discussão

Os resultados foram divididos em duas categorias: A primeira trata da percepção dos estudantes envolvendo as três perguntas do questionário, no que diz respeito a opinião referente ao desenvolvimento do projeto, a opinião sobre a atividade realizada e sugestões sobre melhorias para o desenvolvimento das atividades. Já a segunda categoria trata da percepção dos estagiários durante a realização do Circuito, envolvendo os registros realizados em diário de bordo pelos envolvidos.

Categoria 1 - A percepção dos Estudantes

Com a realização do questionário, pode-se elucidar algumas percepções a partir do feedback dos participantes referente ao projeto “Circuito Ciência”.

Ao serem questionados se o Circuito Ciência foi positivo para eles enquanto alunos e também para a escola; e se positivo, qual a justificativa; verificou-se que todos os entrevistados alegaram que o desenvolvimento das atividades foi positivo, tanto individualmente, quanto para a escola, e as justificativas foram agrupadas em quatro categorias de acordo com as respostas elencadas: (1) possibilidade de experiências diferentes das que se tem sempre em sala de aula, aulas dinâmicas e atraentes (32%); (2) oportunidade de diversão ao aprender (29%); (3) oportunidade de conhecimentos diferentes (27%); e, (4) oportunidade de interagir com outros colegas (12%). Os resultados evidenciam que a oportunidade de oferecer atividades não tradicionais aos estudantes foram bem recebidas, uma vez que eles se mostraram tanto receptivos a elas, quanto elucidaram que não vivenciam tais situações no dia a dia escolar.

A oportunidade vivenciada pela experimentação no ensino de ciências mostrou ter potencial de gerar diversão, interação e diversidade nas aulas, pois proporciona uma abordagem prática para aprender fazendo que difere do tradicional método de ensino centrado no professor e na transmissão de conteúdo. Segundo a opinião dos estudantes, realizar experimentos envolventes e práticos pode despertar o interesse e tornar o aprendizado mais divertido e dinâmico. Através da experimentação, os estudantes têm a oportunidade de colocar em prática os conceitos teóricos aprendidos e ver resultados

tangíveis. Isso pode ser emocionante e estimulante, criando um ambiente de aprendizado mais dinâmico e atraentes. Tais situações foram percebidas nas citações realizadas pelos participantes, como: “Além de criativo e interessante, pudemos interagir com outras turmas” (E1 – 6º ano); “Uma oportunidade diferente, já que não temos experiências como estas em sala de aula” (E65 – 8º ano); “Nos divertimos muito, aprendendo de forma prática, sem se cansativo e se tornando atrativo” (E50 – 7º ano); “Nunca tivemos esta oportunidade, queria que sempre as aulas fossem assim” (E12 – 6º ano).

A partir dessas citações, pode-se perceber ainda a carência por parte dos alunos em relação às atividades práticas na ciência, onde ainda tem se mantido como algo muito distante das realidades escolares, seja muitas vezes pela estrutura carente da escola, falta de laboratórios de ciência, reagentes, produtos, equipamentos como microscópios e lupas, entre outros recursos, ou também a “falta de oportunidade” e estímulo de práticas mesmo simples e que podem levar os alunos a participação. O “fazer ciência” não deve se limitar apenas as aulas com livros, exercícios, pesquisas dentro da sala de aula, como vemos muito comumente nos dias de hoje. Neste sentido, Malacarne e Strieder (2009, p.3) afirmam que “a experimentação tem o potencial de motivar os alunos, incentivando a reflexão sobre os temas propostos, estimulando a sua participação ativa no desenvolvimento da aula e contribuindo para a possibilidade efetiva de aprendizagem”.

Também a interação entre as turmas como citados pelos estudantes, é um dos pontos que merece destaque, e esta se tornou possível não apenas no dia, mas durante as atividades desenvolvidas, para a construção dos experimentos em sala de aula. Pois a proposta exigiu muito trabalho em grupo, o que promove a interação entre os alunos. Eles precisam colaborar, discutir ideias, compartilhar responsabilidades e solucionar problemas juntos. Essa interação social pode ajudar a fortalecer os relacionamentos entre os discentes e também na relação com o professor; melhorar as habilidades de comunicação e criar um ambiente de aprendizado colaborativo. Em concordância com o exposto, Sales e Silva (2010) explica que os experimentos são estratégias pedagógicas para construção de conteúdo pois promovem uma melhora na interação entre aluno e professor e contribuem para o processo de ensino e de aprendizagem.

Ao apresentar as outras turmas também precisaram desenvolver a escuta, colaborar e respeitar os colegas. Nessas condições Delizoicov, Angotti e Pernambuco, (2018, p. 153) afirma que:

a sala de aula passa a ser um espaço de trocas reais entre os alunos e eles e o professor, diálogo que é construído entre conhecimentos sobre o mundo onde se vive e que, ao ser um projeto coletivo, estabelece a mediação entre as demandas afetivas e cognitivas de cada um dos participantes.

Por fim, ao afirmarem “Aprendemos coisas bem legais que não seriam possíveis sem essa oportunidade” (E70 – 9º ano); “Pois aprendi bastante coisa sobre ciências” ” (E10 – 6º ano); “Aprendi muito hoje, com colegas, com os professores estagiários e pesquisando nossa experiência” (E73 – 9º ano). Conforme Weber (2016) para que a construção do conhecimento seja significativa o discente deve ter participação ativa no processo de ensino e de aprendizagem. Desta forma, a proposição do “Circuito Ciência!” e todo o preparo para se alcançar esta proposta de estandes científicos num formato de feira escolar, acabou por envolver os alunos e os tornarem protagonistas nesta construção, desde a seleção do experimento, pesquisas para o mesmo, estudo de conteúdo, construção de material, organização e planejamento para a apresentação.

Rodrigues et al (2019) discorrem que a realização de feiras de ciências constitui uma estratégia de ensino eficiente para despertar a curiosidade e interesse dos alunos, bem como para incentivar a pesquisa. Weber (2016) corrobora, ao afirmar que as feiras de ciências representam importante espaço de aprendizagem que contribui para o desenvolvimento das mais diversas habilidades e competências pelos estudantes.

A segunda questão foi referente às atividades realizadas que os entrevistados mais gostaram, e constatou-se que a mais significativa esteve relacionada à atividade apresentada sobre microscopia, o que demonstra que a maioria dos estudantes não tem noção da existência “deste mundo” microscópico e ao entrar em contato, fica fascinado. Os resultados podem ser visualizados na Figura 3.

Silveira *et al.* (2018) apontam que atividades envolvendo o uso do microscópio desperta sobre os alunos um fascínio e contribui para a aprendizagem, uma vez que se trata de algo diferente do que estão acostumados, permitindo aos alunos observarem o mundo microscópico, até então desconhecido.

Figura 3. Experiências as quais os estudantes de Ensino Fundamental mais gostaram.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Silva, Vieira e Oliveira (2009) corroboram, afirmando que o uso do microscópio proporciona a dinamização das aulas, aproximando teoria e prática, pois torna visível a percepção das estruturas que até então somente poderiam ser vistas através de fotos e imagens dos livros didáticos. Portanto, usar o microscópio parece contribuir para melhorar o processo de aprendizagem e o desempenho dos alunos, estimulando a participação e o interesse, tornando o conteúdo até então abstrato, mais palpável (Silveira *et al.*, 2018).

É importante destacar também que os experimentos mais significativos foram quatro propostas, sendo duas trazidas pelos estagiários e duas desenvolvidas pelos próprios estudantes. Tal situação, é importante, pois demonstra que os alunos não fizeram distinção acerca da proposição e sim pelo interesse mesmo em relação ao experimento. Além disso, ao permitir trabalhar com conteúdo já estavam desenvolvendo e que auxiliassem no aprendizado dos estudantes, os experimentos agiram como facilitadores da aprendizagem, diminuindo a abstração dos alunos frente aos assuntos teóricos que estavam sendo discutido. A ideia de se trabalhar com experimentos foi justamente de promover interação e maior compreensão e envolvimento dos estudantes sobre o conteúdo apresentado, agindo como um facilitador de aprendizagem (Maia *et al.*, 2013). Essa interação é importante e necessária em todo processo de ensino, pois a utilização de experimentação no ensino de Ciências promove habilidades aos alunos e a compreensão necessária entre ciência, tecnologia e sociedade (Maia *et al.* 2013).

Na terceira questão, referente à opinião dos entrevistados sobre o que poderia ter sido melhor nas atividades, evidenciou-se as seguintes categorias: (1) “Tempo curto”; (2) “Motivação dos professores estagiários”; (3) “Organização das turmas”; e, (4) Estava ótimo, não havia nada para melhorar”.

Quando os alunos associaram ao tempo, esta narrativa este vinculada ao fato de “Poderia ter aproveitamento mais o tempo, pois poderia ter se estendido em mais um turno”; Tempo curto, deveria ter mais tempo para as explicações”; “Poderia ter tido mais atividades, se tivesse mais dias”.

A organização do evento também foi um ponto muito importante e relevante, pois para funcionar, com um tempo escasso, era necessário sempre a organização intensa das turmas, o que precisou os professores orientadores do estágio auxiliarem, uma vez que todos os estagiários estavam envolvidos com as atividades.

Esses relatos revelam o êxito do projeto desenvolvido, aprovando a proposta desenvolvida, mas também identificando a necessidade de mais atividades como estas, para que possam aproveitar por mais tempo. Tais resultados estão de acordo com Alves Filho (2000), ao afirmar que a atividade experimental possui o objetivo pedagógico de aperfeiçoamento dos processos de ensino e de aprendizagem, uma vez que os estudantes interagem de maneira ativa.

Categoria 2 - A percepção dos Estagiários

Os estagiários ainda revelaram que observaram a motivação por parte de quem estava explicando. Nesse contexto, foi possível evidenciar o papel dos docentes como mediadores no processo, cuja função consistiu em reforçar a participação dos estudantes e estimulá-los a também apresentarem. Era possível visualizar a elevada interatividade e participação dos estudantes nos estandes, questionando, ouvindo, participando e entusiasmados.

Houve bastante diálogo entre professor-estagiário e alunos e também ocorreu a associação do conteúdo teórico e prático junto a realidade social dos alunos. Sobre isso, Freire (2003) explica a necessidade que se tem em o professor se preocupar com a associação da realidade do estudante a sua aprendizagem, ao afirmar que não existe aprendizado sem contextualização. Gaspar (2009) também sinaliza que só o experimento não será suficiente para o desenrolar da aquisição do conhecimento científico pelo aluno, e sim, que deve haver uma relação de união entre teoria – prática, sendo esta, mediada pelo professor.

Durante o desenvolvimento da proposta de intervenção e acompanhamento aos estagiários verificou-se que o uso de uma estratégia de trabalho diferenciada pode resultar em uma construção de conhecimento que vai além da simples transmissão e memorização do conteúdo a ser estudado, desenvolvendo as potencialidades dos alunos no sentido de torná-los sujeitos pensantes, estimulando o raciocínio, o desenvolvimento do senso crítico a interação entre colegas em prol de uma atividade conjunta, além de incentivar o gosto pela Ciência, que por muitas encontra-se distanciada da realidade do aluno. Tal situação permitiu a participação maior dos alunos em sala de aula e nas orientações com os estagiários, este ponto foi destaque.

A aplicação do projeto, Circuito Ciência, oportunizou com que os discentes se comprometessem com o processo de ensino-aprendizagem, tornando-se companheiros do professor estagiário ao desenvolver e estudar para as atividades. Ambos tendo reciprocidade em pesquisar, propor, e testarem as possibilidades. A empolgação de ambos para atender as expectativas do projeto, era aparente.

Considerações Finais

O estágio curricular orienta e permite o estudante licenciando a chegar o mais próximo de uma realidade docente e propicia aos docentes em formação a vivência e aplicabilidade de novas metodologias e práticas, bem como os obstáculos atrelados a elas.

Ao professor estagiário assumir o papel de realizador da “proposta-atividade”, para além da própria docência, onde emergem muitos desafios, enfrenta os obstáculos, planejamento, organização e ações que despertem o interesse dos alunos, sente-se igualmente desafiado, mas também mais confiante nas ações que desenvolverá num futuro próximo.

A contribuição do estágio é de grande significância para a formação de profissionais na licenciatura, pois vai além dos conhecimentos práticos, proporcionando o desenvolvimento de instrumentos teóricos e práticos, e contribuindo na preparação desses profissionais para lidar com possíveis dificuldades no meio.

Ao elaborarem, organizarem e vivenciarem o Circuito Ciência, o estagiário percebe que para a realização de práticas experimentais não são necessários aparelhos e equipamentos caros e sofisticados, nem mesmo o laboratório. Na falta deles, é possível, de acordo com a

realidade de cada escola, o professor realizar adaptações nas suas aulas práticas a partir de materiais existentes e, ainda, utilize materiais de baixo custo e de fácil acesso, e ainda assim, envolver diretamente os estudantes e motiva-los a participação e desenvolvimento de distintas habilidades.

Ademais, a experimentação também proporciona aos futuros professores um espaço seguro para cometer erros e aprender com eles. Ao experimentar diferentes experimentos, os professores em formação podem descobrir o que funciona e o que não funciona para eles e para seus alunos. Ao refletir sobre estas experiências e receber feedback construtivo, eles podem aprimorar suas habilidades e desenvolver uma abordagem de ensino mais eficaz.

Referências

ALVES FILHO, J. P. **Atividades experimentais: do método à prática construtivista**. 2000. 448 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2000.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011.

DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J.; PERNAMBUCO, M. **Ensino de Ciências: fundamentos e métodos**. 5 ed. São Paulo: Cortez, 2018.

FREIRE, P. R. N. **Educação e atualidade brasileira**. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2003.

GADOTTI, M. **Boniteza de um Sonho: Ensinar-e-aprender com sentido**. 2 ed. São Paulo: Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2011.

GARCIA, R. A. G; ZANON, A. M. Aulas experimentais de biologia: um diálogo com professores e alunos. Instrumento: **Revista de Estudo e Pesquisa em Educação**, v.23, n.1, p.42-62, 2021. DOI: <https://doi.org/10.34019/1984-5499.2021.v23.26708>

GASPAR, A. **Experiências de Ciências para o Ensino Fundamental**. São Paulo: Ática, 2009.

GOLDSCHMIDT, A. I. et al. Bicho de sete cabeças: uma proposta para o ensino da célula e da anatomia humana. **REPPE: Revista do Programa de Pós-Graduação em Ensino**, v.4, n.2, p.23-39, 2020. Disponível em: <https://periodicos.uenp.edu.br/index.php/reppe/article/view/963>

GONÇALVES, J. O. D. S. **O desenvolvimento metacognitivo de alunos do 3º ciclo e as atividades de investigação no ensino das ciências**. 2015. 133f. Tese (Doutorado em Psicologia Educacional) – Instituto Universitário Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida, Lisboa. 2015.

JUNGES, M.; FACHIN, P. A escola como laboratório e não auditório. **IHU On-Line**, n.281, p.7-9, 2008. Disponível em: <https://www.ihuonline.unisinos.br/artigo/2303-fernando-becker>

KRASILCHIK, M. **Prática de Ensino de Biologia**. São Paulo: USP, 2012.

MAIA, J. O.; JUNQUEIRA, M. M.; WARTHA, E. J.; SILVA, E. L. Piaget, Ausubel, Vygotsky e a experimentação no ensino de Química. In: CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS, 9, 2013, Girona. **Anais [...]** Girona: Comunicación, 2013, p.1003.

MALACARNE, V.; STRIEDER, D. M. O Desvelar da Ciência nos anos Iniciais do Ensino Fundamental: Um olhar pelo viés da experimentação. **Vivências**, v.5, n.7, p.75-85, 2009.

OESTREICH, L.; COSTA, D.; GOLDSCHMIDT, A. I. O olhar cuidadoso do educador: caminhos percorridos. **Revista Prática Docente**, v.3, n.1, p.366-385, 2018. DOI: <https://doi.org/10.23926/RPD.2526-2149.2018.v3.n1.p366-385.id175>

PAIVA, V. L. M. O. *Feedback* em Ambiente Virtual. In: LEFFA, V. (Org.) **Interação na aprendizagem das línguas**. Pelotas: EDUCAT, 2003.

PIMENTA, S.G.; LIMA, M.S.L. Estágio e docência: diferentes concepções. **Revista Poésis**, v.3, n.3-4, p.5-24, 2005/2006. DOI: <https://doi.org/10.5216/rpp.v3i3e4.10542>

RODRIGUES, C. F.; XAVIER, L. A.; ANDRADE, H. A.; LEITE, S. Q. M. Educação científica mediada por feira de ciências na Educação Básica – um enfoque CTSA. **Cadernos de Educação Básica**, v.4, n.1, 2019. DOI: <https://doi.org/10.33025/CEB.V4I1.2448>

SALES, D. M. R.; SILVA, F. P. Uso de atividades experimentais como estratégia de ensino de Ciências. In: ENCONTRO DE ENSINO, EXTENSÃO DA FACULDADE SENAC, 1, 2010, Macapá. **Anais [...]** Macapá: unifap, 2010, p.1-6.

SILVA, D. R. M.; VIEIRA, N. P.; OLIVEIRA, A. M. O ensino de biologia com aulas práticas de microscopia: uma experiência na rede estadual de Sanclerlândia - GO. In: ENCONTRO ESTADUAL DE DIDÁTICA E PRÁTICA DE ENSINO, 3, 2009, Anápolis. **Anais [...]** Anápolis: UCG, 2009, p.1-4.

SILVA, R. R.; MACHADO, P. F. L.; TUNES, E. **Experimentar sem medo de errar**. Ensino de química em foco. Ijuí: Ed. Unijuí, p. 231-261, 2010.

SILVEIRA, M. S.; LEONARDI, A. F.; BERNARDI, G.; FERREIRA, S. A.; GOLDSCHMIDT, A. I. Sequência didática sobre microrganismos da água para o ensino de ciências nos anos iniciais do ensino fundamental. **Revista Prática Docente**, v.3, n.2, p.557-574, 2018. DOI: <https://doi.org/10.23926/RPD.2526-2149.2018.v3.n2.p557-574.id242>

STOLL, V. G.; BICA, A. C.; COUTINHO, C.; ROSA OSÓRIO, T. A Experimentação no Ensino de Ciências: um Estudo no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES. **Revista Insignare Scientia-RIS**, v.3, n.2, p.292-310, 2020. DOI: <https://doi.org/10.36661/2595-4520.2020v3i2.11468>

WEBER, F. S. D. As feiras de ciências escolares: um incentivo à pesquisa. **Scientia Cum Industria**, v.4, n.4, p.188-190, 2016. DOI: <http://dx.doi.org/10.18226/23185279.v4iss4p188>